

Parcours et réussite en DUT : Les résultats de la session 2022

Près de huit néo-bacheliers inscrits en DUT sur dix obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite observé à la session 2022 est en hausse de 1,1 point par rapport à la session 2021 grâce à la hausse du taux de réussite en deux ans (+2,4 points). Cette évolution est liée à l'amélioration observée pour les bacheliers technologiques (+2,7 points). D'une manière générale, le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (86 %) et pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien (respectivement 87 % et 92 %). Les femmes (40 % des étudiants) et les étudiants issus de milieux très favorisés (un tiers des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (83 %).

Plus des trois quarts des néo-bacheliers inscrits en DUT passent en seconde année

Les néo-bacheliers inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) en 2019 sont principalement issus de la voie générale (65,0 %), puis de la voie technologique (33,5 %). La part des bacheliers professionnels est marginale (1,5 %).

Parmi eux, 77,3 % sont passés en deuxième année en un an. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 85,1 % pour les bacheliers généraux, à 63,1 % pour les bacheliers technologiques et à 59,5 % pour les bacheliers professionnels. Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : écart de 7,7 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et « Assez bien » et de 13,6 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et « Bien ».

Le taux de passage en deuxième année a augmenté de 3,1 points par rapport à la cohorte 2018 et est supérieur de 2,5 points à celui de la cohorte 2017. Cette hausse est observée quelle que soit la filière du baccalauréat. Elle est plus importante pour les bacheliers technologiques (+5,6 points) et pour les bacheliers professionnels (+5,2 points).

Huit néo-bacheliers en DUT sur dix sont diplômés au bout de deux ou trois années d'études

Parmi les bacheliers 2019 inscrits en première année de préparation d'un DUT, 79,0 % ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études : 72 % sont diplômés en 2021 après deux années de formation, et 7 % en 2022 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en deuxième année, ces taux varient sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Le taux de réussite en deux ou trois ans est plus élevé pour les bacheliers généraux (86,4 %) que pour les bacheliers technologiques (65,6 %) et les bacheliers professionnels (59,4 %). Il varie également selon la mention obtenue au

baccalauréat : 73,5 % des bacheliers admis avec une mention « Passable » (premier groupe) décrochent leur diplôme en deux ou trois ans (+3 points par rapport à la cohorte 2018) contre 91,8 % des bacheliers ayant obtenu une mention « Très bien ».

Le taux de réussite en deux ou trois ans a augmenté de 1,1 point par rapport à la cohorte 2018 (79,0 % contre 77,9 %). Cette évolution est due aux bacheliers technologiques (+2,7 points) et professionnels (+2,3 points). La réussite en 2 ou 3 ans des bacheliers technologiques avait baissé de 1,3 point entre les cohortes 2017 et 2018 et de 0,5 point l'année précédente.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2019 inscrits en première année à la rentrée 2019 (en %)

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Littéraire	1,6	79,7	74,8	79,3
Economique	24,0	85,9	83,1	87,0
Scientifique	39,4	84,8	78,8	86,3
Ensemble bac général	65,0	85,1	80,3	86,4
STMG (1)	15,6	66,9	61,6	67,9
Autres bac techno.	17,9	59,8	52,3	63,6
Ensemble bac techno	33,5	63,1	56,6	65,6
Ensemble bac professionnel	1,5	59,5	52,9	59,4
Mention obtenue				
Très bien	4,5	91,2	88,8	91,8
Bien	20,1	85,9	82,2	86,9
Assez bien	37,3	79,0	73,9	80,5
Passable 1^{er} groupe	29,7	71,3	64,6	73,5
Passable 2nd groupe	6,6	60,9	53,0	64,0
Inconnue	1,8	72,6	65,4	72,9
Ensemble	100	77,3	72,0	79,0

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu moins élevés dans le secteur de la production (77,3 %) que dans

celui des services (80,3 %). Dans ce dernier, les spécialités « gestion des entreprises et des administrations » et « techniques de commercialisation » absorbent plus du tiers des néo-bacheliers préparant un DUT (35,0 %). Les taux de réussite dans ces deux spécialités s'élèvent respectivement à 78,7 % et 83,9 %.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2019 à la rentrée 2019 (en %)

Spécialité	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Secteur de la production	41,5	74,0	67,8	77,3
Secteur des services	58,5	79,7	74,9	80,3
dont « Gestion des entreprises et des administrations »	17,4	77,6	73,6	78,7
dont « Techniques de commercialisation »	17,6	82,9	79,8	83,9
Ensemble	100	77,3	72,0	79,0

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes

Quatre bacheliers 2019 sur dix poursuivant en DUT sont des femmes. Leur taux de réussite en deux ou trois ans est supérieur de 6,7 points à celui des hommes. L'écart observé augmente par rapport à la cohorte 2018 (+6 points) alors qu'il se réduisait les années précédentes (-6,5 points pour la cohorte 2017, -8,1 points pour la cohorte 2016). Enfin, la réussite est corrélée à l'origine sociale : 83,3 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 73,8 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ». Ces deux taux ont respectivement augmenté de 1,6 point et de 0,5 point par rapport à la cohorte 2018.

Réussite en DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2019 inscrits en première année à la rentrée 2019 (en %)

Sexe	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Homme	59,6	74,6	67,6	76,3
Femme	40,4	81,4	78,4	83,0
PCS du parent référent				
Très favorisée	31,7	81,1	76,1	83,3
Favorisée	16,3	78,5	73,1	80,2
Assez défavorisée	29,0	76,8	71,6	78,1
Défavorisée	20,3	72,6	66,5	73,8
Non réponse	2,6	67,9	61,0	70,0
Ensemble	100	77,3	72,0	79,0

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Un taux de passage en 2^{ème} année de BUT en baisse pour les bacheliers 2021

À la rentrée 2021, les étudiants de 1^{ère} année sont inscrits en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), nouveau diplôme sur trois ans remplaçant progressivement le diplôme universitaire de technologie (DUT) qui devient un diplôme intermédiaire à l'issue de la 2^{ème} année. La création des BUT avec la mise en place de quotas plus élevés pour les séries technologiques, conduit à une hausse de 7 points de la part des bacheliers technologiques entrant en IUT à la rentrée 2021. Après deux sessions marquées par un contexte de crise sanitaire qui a entraîné une hausse significative du taux de passage de la 1^{ère} à la 2^{ème} année (2020 et 2021), le taux de passage des bacheliers 2021 en 2^{ème} année de BUT en un an (71,8 %) est inférieur au taux de passage des bacheliers 2018 et 2019 en 2^{ème} année de DUT en un an (resp. 74,4 % et 75,1 %).

Evolution du taux de passage de la 1^{ère} à la 2^{ème} année en DUT-BUT selon la filière de baccalauréat (en %)

Série de baccalauréat	Bacheliers 2018 (DUT)		Bacheliers 2020 (DUT)		Bacheliers 2021 (BUT)	
	Part	Taux	Part	Taux	Part	Taux
Littéraire	1,7	76,6	1,5	77,5		
Economique	23,7	83,7	23,9	86,2		
Scientifique	39,8	83,7	39,2	81,7		
Ensemble bac général	65,1	83,5	64,7	83,3	57,7	81,2
STMG (1)	15,2	60,4	15,8	66,2	20,8	62,8
Autres bac techno.	18,1	55,2	18,2	55,0	20,2	55,3
Ensemble bac techno	33,3	57,5	34,0	60,2	41,0	59,1
Ensemble bac professionnel	1,6	54,3	1,3	59,4	1,3	53,8
Ensemble	100	74,4	100	75,1	100	71,8

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion

Note : à partir de la session 2021, les enseignements de spécialités choisis en terminale ont remplacé les anciennes séries du baccalauréat général.

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Justine KLIPFEL
MESR-SIES

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées (cf. infra), sont présentés dans les tableaux annexes par établissement. Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière). Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) est fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Pour en savoir plus :

Note Flash n°22.31 « Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2021 », MESR-SIES, novembre 2022.